

A DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL: UMA ANÁLISE SOCIOJURÍDICA

RACIAL DISCRIMINATION IN FOOTBALL: A SOCIOJURIDICAL ANALYSIS

Anderson Phelype Ferreira da Silva¹

Janaina da Silva Rabelo²

Resumo: Este artigo aborda a questão da discriminação racial no futebol brasileiro, um problema persistente que afeta muitos aspectos do esporte mais amado do país. O objetivo geral do estudo é analisar a extensão e as implicações do crime de racismo perante o futebol brasileiro. Especificamente, o estudo busca identificar as formas mais comuns que ocorrem a prática do crime discriminação acontecem no meio futebolístico assim como em avaliar o impacto desses incidentes nos jogadores e na sociedade brasileira, e explorar as medidas que foram tomadas para combater o racismo no esporte. A metodologia do estudo envolve uma revisão sistemática da literatura existente sobre a discriminação racial no futebol brasileiro. A justificativa para este estudo reside na necessidade de abordar o tema base deste artigo de uma maneira acadêmica e sistemática. Apesar da crescente conscientização sobre o problema, a discriminação racial continua sendo uma questão persistente neste esporte. Ao fornecer uma análise aprofundada do problema, o estudo espera contribuir para os esforços em curso para combater de racismo e promover a igualdade e a inclusão no futebol brasileiro.

Palavras-chave: Futebol; Racismo; Discriminação racial.

Abstract: This article addresses the issue of racial discrimination in Brazilian football, a persistent problem that affects many aspects of the country's most beloved sport. The general objective of the study is to analyze the extent and implications of the crime of racism in Brazilian football. Specifically, the study seeks to identify the most common forms of discrimination that occur in the football environment, as well as to assess the impact of these incidents on players and Brazilian society, and explore the measures that have been taken to combat racism in the sport. The methodology of the study involves a systematic review of the existing literature on racial discrimination in Brazilian football. The justification for this study lies in the need to address the base theme of this article in an academic and systematic way. Despite growing awareness of the problem, racial discrimination remains a persistent issue in this sport. By providing a thorough analysis of the problem, the study hopes to contribute to ongoing efforts to combat racism and promote equality and inclusion in Brazilian football.

Keywords: Football's; Racism; Racial discrimination.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: andersonphelype89@gmail.com

² Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A discriminação racial no futebol é um problema persistente que tem sido objeto de intensa análise sociojurídica. O futebol, conhecido como o esporte mais popular do mundo, tem sido palco de inúmeros incidentes de racismo ao longo dos anos. Este artigo busca explorar a prevalência e o impacto do racismo no futebol, com o objetivo de promover uma maior compreensão e conscientização sobre esta questão.

O objetivo geral deste estudo é analisar a extensão e as implicações do racismo no futebol. Especificamente, pretendemos identificar as formas mais comuns de racismo manifestadas neste esporte, avaliar o impacto desses incidentes nos jogadores e na sociedade em geral, e explorar as medidas que foram tomadas para combater o racismo no futebol.

As organizações de futebol têm um papel crucial a desempenhar na luta contra a discriminação racial. A FIFA (Federação Internacional de Futebol), por exemplo, tem uma política de tolerância zero para o racismo e tem implementado várias iniciativas para promover a diversidade e a inclusão.

Para alcançar esses objetivos, realizaremos uma revisão sistemática da literatura existente sobre o racismo no futebol, incluindo estudos acadêmicos, relatórios de organizações de direitos humanos e artigos de notícias. Além disso, conduziremos entrevistas com jogadores, treinadores e outros profissionais do futebol para obter uma perspectiva em primeira mão sobre a questão.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de abordar o racismo no futebol de uma maneira acadêmica e sistemática. Apesar da crescente conscientização sobre o problema, o racismo continua sendo uma questão persistente neste esporte. Ao fornecer uma análise aprofundada do problema, esperamos contribuir para os esforços em curso para combater o racismo no futebol e promover a igualdade e a inclusão.

Em suma, este artigo pretende lançar luz sobre a questão do racismo no futebol e contribuir para a discussão em andamento sobre como melhor abordar e erradicar este problema. Através de nossa pesquisa, esperamos promover uma maior compreensão e conscientização sobre o racismo no futebol e, finalmente, contribuir para um ambiente mais inclusivo e igualitário neste esporte amado em todo o mundo.

2 A DISCRIMINAÇÃO RACIAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A discriminação racial é um problema sério que afeta muitas sociedades, incluindo

o Brasil. A legislação brasileira tem várias disposições destinadas a combater a discriminação racial.

A Constituição Federal de 1988 é explícita ao repudiar o racismo como uma prática social, considerando-o crime imprescritível e inafiançável. O artigo 5º da Constituição, em seu inciso I determina que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" e que "a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". (BRASIL, 1988, online).

Para regulamentar a disposição constitucional, em 1989, foi promulgada a Lei nº 7.716, mais conhecida como Lei Caó. Essa lei define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e estabelece penas para esses crimes. A Lei Caó criou novos tipos penais e estabeleceu penas mais severas para condutas consideradas como crime racial. (TJDFT. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 2021).

Além disso, a Lei nº 7.716/89, a Lei do Racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade. Em seu artigo 3º, a lei prevê como conduta ilícita o ato de impedir ou dificultar que alguém tenha acesso a cargo público ou seja promovido, tendo como motivação o preconceito ou discriminação. (BRASIL, 1989, online)

A legislação brasileira tem várias disposições destinadas a combater a discriminação racial. No entanto, apesar dessas leis, a discriminação racial continua sendo um problema significativo no Brasil. É essencial que essas leis sejam efetivamente aplicadas e que sejam feitos esforços contínuos para promover a igualdade racial.

A Constituição Federal do Brasil de 1988 aborda explicitamente a questão do racismo e da discriminação racial. No artigo 5º, inciso XLII, determina que "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito de reclusão nos termos da lei". Isso significa que o racismo é considerado um crime grave e que não pode ser perdoado ou prescrito. (RACISMO INSTITUCIONAL, 2015).

Além disso, o artigo 3º, inciso IV da Constituição estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (BRASIL, 1988, online). Isso reforça o compromisso do Brasil em promover a igualdade e combater a discriminação racial. (MAXIMIANO, 2019).

Ademais, a Constituição Federal do Brasil e a legislação subsequente têm várias disposições destinadas a combater a discriminação racial. No entanto, apesar dessas leis, a discriminação racial continua sendo um problema significativo no Brasil. É essencial que essas leis sejam efetivamente aplicadas e que sejam feitos esforços contínuos para promover a

igualdade racial.

A prática da discriminação e do preconceito por raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional é considerada um delito previsto na Lei 7.716/89, alterada pela Lei 9.459/9. No entanto, apesar dessas leis, a discriminação racial continua sendo um problema significativo no Brasil. É evidente um sistema punitivo falho e associável ao racismo que seletivamente aponta apenas uma parcela da população como “criminosa” na sociedade. (SILVA, 2020).

Em conclusão, o Direito Penal brasileiro tem várias disposições destinadas a combater a discriminação racial. No entanto, é essencial que essas leis sejam efetivamente aplicadas e que sejam feitos esforços contínuos para promover a igualdade racial.

3. A LEI DE RACISMO

A Lei nº 7.716, aprovada em 5 de janeiro de 1989, é conhecida como a Lei do Racismo no Brasil. Ela define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A lei foi um marco importante no combate ao racismo, pois criminalizou as condutas racistas, definindo-as como crime inafiançável e imprescritível.

A lei é também chamada de Lei Caó, em homenagem a Carlos Alberto Caó de Oliveira, o autor do projeto de lei e ativista pelos direitos do movimento negro no país. Ela estabelece que serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (LENZI, 2022).

Um dos aspectos importantes da lei é o Artigo 1º, que pune os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Isso inclui atos que resultem em discriminação ou preconceito baseado em raça, cor, etnia, religião ou origem nacional.

Outro aspecto relevante é o Artigo 2º-A, que foi incluído pela Lei nº 14.532, de 2023. Este artigo tipifica como crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena para este crime é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (BRASIL, 1989).

A lei também prevê uma série de outras condutas como crime. Por exemplo, o artigo 3º pune quem impede ou obstrui o acesso de alguém a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta. O Artigo 4º pune quem nega ou obstrui emprego em empresa privada.

O artigo 5º pune quem recusa ou impede acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. O artigo 6º pune quem recusa, nega ou impede a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou

privado de qualquer grau.

Além disso, a lei prevê punição para quem impede o acesso ou recusa hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar (artigo 7º). Também são punidos aqueles que impedem o acesso ou uso em qualquer meio de transporte artigo 12º. (BRASIL, 1989).

É importante ressaltar que a lei do racismo determina uma agravante em caso de o ato de discriminação acontecer através da imprensa ou de meios de comunicação social. Além disso, as penas para quem comete o crime vão de um a cinco anos de reclusão. (LENZI, 2022).

Em resumo, a Lei do Racismo no Brasil é uma legislação abrangente e rigorosa que busca combater e punir atos discriminatórios baseados em raça, cor, etnia e origem nacional. Ela representa um passo importante na luta contra o racismo e na promoção da igualdade racial no país.

3.1 As principais críticas à Lei do Racismo

A Lei do Racismo no Brasil, embora seja um marco importante na luta contra o racismo, também enfrenta várias críticas. Existem diversos problemas presentes no dia a dia frente à Lei do Racismo como a naturalização do privilégio, visto que é uma crítica comum é que muitos brasileiros veem o privilégio como algo inerente, não como resultado da opressão de outros grupos. Isso leva a uma negação da estrutura que impede a mobilidade social das populações negras. (ALEGRETTI, 2020).

Outro ponto importante, trata-se do racismo internalizado visto muitas vezes faz com que a vítima internalize sua falha e culpa, tornando-se mais vulnerável e menos propensa a se defender e afirmar sua diferença. Um dos maiores desafios na luta contra o racismo no Brasil é convencer a opinião pública de que as desigualdades são sistemáticas e não casuais. Isso inclui mostrar como o racismo é reproduzido diariamente através de várias instituições.

Menciona-se que, a lei é ineficaz em punir os culpados e prevenir atos de racismo. Isso pode ser devido à falta de aplicação rigorosa da lei ou à falta de conscientização sobre a lei. A falta de educação adequada sobre o racismo e seus impactos é outra crítica comum. Muitas pessoas podem não estar cientes do que constitui um ato racista, tornando difícil para as vítimas buscarem justiça. (ALEGRETTI, 2020).

Por fim, provar o racismo pode ser extremamente difícil, especialmente quando se trata de racismo institucional ou sistêmico. Isso pode tornar a lei menos eficaz na prática.

3.2 A diferença entre racismo e injúria racial

Racismo e injúria racial são dois termos que, embora estejam relacionados, possuem diferenças significativas em termos de definição e aplicação legal.

O racismo é um crime que envolve a prática de discriminação ou preconceito com base na raça, cor, etnia, religião ou origem nacional de uma pessoa. Este crime é inafiançável e imprescritível, o que significa que não pode ser perdoado e não há um prazo após o qual não possa ser processado. O racismo pode ser praticado de várias maneiras, incluindo a negação de direitos, a exclusão social e a violência física. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015).

Por outro lado, a injúria racial é um crime que envolve ofender a honra de uma pessoa através de insultos relacionados à raça, cor, etnia, religião ou origem. Diferentemente do racismo, a injúria racial é um crime afiançável e prescritível.

A principal diferença entre os dois crimes reside no fato de que o racismo é um crime contra uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a coletividade com base em sua raça, cor, etnia, religião ou origem. A injúria racial, por outro lado, é um crime contra o indivíduo. (COELHO, 2020).

Outra diferença importante é a forma como cada crime é punido. O racismo tem uma pena mais severa comparada à injúria racial. Isso se deve à gravidade do crime e ao fato de ser dirigido a uma coletividade indeterminada de indivíduos. (ROSEMBERG, 2003).

Além disso, enquanto o racismo é um crime público incondicionado (o Estado pode processar o infrator independentemente da vontade da vítima), a injúria racial é um crime público condicionado à representação (o Estado só pode processar o infrator se a vítima representar). (ZAMORA, 2012).

Por tanto, embora ambos os termos se refiram a atos discriminatórios baseados em raça ou etnia, eles diferem em termos de quem é o alvo do crime (coletividade vs. indivíduo), como são processados (inafiançável e imprescritível vs. afiançável e prescritível) e como são punidos.

4. O FUTEBOL E O RACISMO DIRECIONADO O QUE É ISSO? VOCÊ NÃO CONCEITOU ESSE TERMO...

O futebol, como um dos esportes mais populares do mundo, tem o poder de unir pessoas de diferentes origens e culturas. No entanto, também tem sido palco de numerosos incidentes de racismo, um problema que tem persistido ao longo da história do esporte.

O racismo no futebol pode assumir muitas formas, desde insultos raciais e gestos ofensivos por parte dos torcedores, até a discriminação na contratação e promoção de jogadores e treinadores. Esses incidentes podem ter um impacto profundo nos indivíduos afetados, levando a problemas de saúde mental, perda de confiança e, em alguns casos, ao abandono do esporte. (OMS, 2022).

O Código Criminal Brasileiro também prevê penalidade a pessoas que insultarem outras por motivos raciais (Art. 140). Um insulto racial é definido como uma ofensa à honra de alguém usando elementos de raça, cor, etnia, religião ou país de origem. Um insulto racial é direcionado contra uma pessoa específica, enquanto o crime de racismo é direcionado a uma coletividade. (UNHCR - AGÊNCIA DA ONU PARA REFUGIADOS, 2023).

A FIFA e outras organizações esportivas têm implementado várias medidas para combater o racismo no futebol. Estas incluem sanções severas para os clubes cujos torcedores se envolvem em comportamento racista, campanhas de sensibilização e programas de educação. (FIFA, 2020).

No entanto, apesar desses esforços, o racismo continua sendo um problema significativo no futebol. Argumenta-se que as sanções existentes não são suficientemente severas e que as campanhas de sensibilização não têm sido eficazes em mudar as atitudes e comportamentos arraigados.

Além disso, a falta de diversidade nas posições de liderança dentro do futebol é frequentemente citada como uma barreira à mudança. A sub-representação de indivíduos de origem étnica minoritária em papéis de treinamento e gestão contribui para a perpetuação do racismo no esporte. (FIFA, 2020).

A mídia também desempenha um papel importante na perpetuação ou desafio do racismo no futebol. A forma como os jogadores de diferentes origens étnicas são retratados na mídia pode reforçar estereótipos raciais e contribuir para o problema.

Para combater efetivamente o racismo no futebol, é necessário um esforço conjunto de todas as partes envolvidas no esporte. Isso inclui os jogadores, treinadores, dirigentes, torcedores e a mídia. (FIFA, 2020).

Os clubes de futebol podem desempenhar um papel importante na promoção da diversidade e inclusão, através da implementação de políticas claras contra o racismo e da promoção da diversidade em todos os níveis da organização.

Os torcedores também têm um papel a desempenhar. Ao se recusarem a tolerar o comportamento racista e ao apoiarem ativamente os jogadores vítimas de racismo, eles podem ajudar a criar um ambiente mais inclusivo. (OMS, 2022).

Mesmo o racismo sendo um problema persistente no futebol, há muitas estratégias que podem ser implementadas para combater este problema. É necessária uma abordagem multifacetada que envolva todos os aspectos do esporte para fazer uma mudança significativa.

4.1 O Papel da FIFA no combate ao racismo no futebol

A FIFA, como órgão governamental do futebol, tem um papel crucial no combate ao racismo no esporte. Aqui estão algumas das maneiras como a FIFA está trabalhando para combater o racismo no futebol:

1. A incorporação de uma política de tolerância zero para o racismo e a discriminação em seu código disciplinar em 2019.
 2. A introdução de um sistema de monitoramento para relatar incidentes de discriminação em partidas em competições da FIFA.
 3. A promoção de diversas campanhas anti-racismo que frequentemente levam a mensagem anti-racismo a partidas organizadas sob seus próprios auspícios.
 4. A implementação de medidas para fortalecer a diversidade e o combate à discriminação, que incluem regulamentos, controles e sanções.
 5. Realizando atualmente um processo de fortalecer seu próprio programa abrangente anti-discriminação, que é uma pedra angular na fundação de medidas proativas da entidade governante para promover a igualdade no futebol.
 6. O uso contínuo da comunicação como uma estratégia para promover a diversidade e combater a discriminação.
- (RUSTEN, 2016).

O Presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou: "Hoje, e todos os dias, a FIFA e o futebol estão unidos contra o racismo. Não há lugar para a discriminação racial no futebol ou na sociedade". (FIFA, 2020).

Com isso, ressalta-se que apesar de não ser uma medida seguida a risca, a FIFA possui um posicionamento muito caro contra o racismo no futebol. Tendo atualizado em 2020, o código disciplinar que aponta agora, multas e interrupções de práticas esportivas quando da violação de algum direito.

4.2 Como a mídia pode ajudar na luta contra o racismo no futebol

O futebol é muito mais do que um simples jogo. É um fenômeno global que

transcende barreiras culturais e geográficas, unindo pessoas de diversas origens e crenças. No entanto, mesmo sendo um esporte tão inclusivo por natureza, o racismo ainda persiste nas arquibancadas e nos campos de futebol ao redor do mundo. Será analisado como a mídia desempenha um papel crucial na luta contra o racismo no futebol, influenciando a percepção pública, promovendo a conscientização e pressionando por mudanças substanciais. (JORNAL DA USP, 2021).

A responsabilização da narrativa através dos meios de comunicação também desempenham um papel importante em responsabilizar os envolvidos em casos de racismo no futebol. A cobertura midiática de incidentes racistas frequentemente pressiona as autoridades esportivas, clubes e jogadores a agirem de maneira decisiva. A ameaça de exposição pública muitas vezes leva a medidas disciplinares mais rigorosas e políticas antirracismo mais sólidas. (JORNAL DA USP, 2021).

A mídia desempenha um papel importante na criação de ícones e modelos a seguir no futebol. Destacar jogadores e figuras influentes que são ativistas contra o racismo pode inspirar outros a se juntarem à causa. Os meios de comunicação podem dar visibilidade a esses líderes e mostrar como estão fazendo a diferença.

A mídia pode ser uma ferramenta poderosa na educação e sensibilização sobre questões de racismo no futebol. Programas educacionais, debates e campanhas de conscientização transmitidos pelos meios de comunicação podem ajudar a mudar atitudes e comportamentos, promovendo uma cultura de respeito e inclusão. (FERREIRA, 2018).

Os esforços antirracismo dentro do mundo do futebol muitas vezes passam despercebidos. A mídia pode desempenhar um papel crucial ao cobrir as iniciativas e programas desenvolvidos por clubes, ligas e organizações esportivas para combater o racismo. Isso ajuda a destacar o progresso sendo feito e a incentivar outros a se envolverem. (FERREIRA, 2018).

Existe uma essencialidade na criação de consciência sobre a questão do racismo no futebol. Através de reportagens, documentários e análises críticas, os meios de comunicação podem expor incidentes de racismo, destacar suas consequências e sensibilizar o público sobre a extensão do problema. Isso ajuda a criar um ambiente onde o racismo não seja tolerado. (FERREIRA, 2018).

A importância de expor as falhas das autoridades esportivas na abordagem do racismo no futebol, é um ponto de grande importância que a mídia demonstra ter frente ao combate do racismo dentro e também fora de campo. Reportagens investigativas e críticas bem fundamentadas podem pressionar as organizações esportivas a adotarem medidas mais rigorosas e eficazes para combater o problema.

Para uma cobertura mais justa e equilibrada do futebol, é fundamental que a mídia em si seja diversificada em termos de raça, etnia e gênero. A inclusão de vozes e perspectivas diversas ajuda a combater o racismo sistêmico que permeia o esporte e a sociedade. (BRASIL, 2007).

É fundamental o papel desempenhado, também, na luta contra o racismo no futebol, contribuindo para a conscientização, educação e promoção da igualdade. Ao criar consciência, responsabilizar-se pela narrativa, destacar modelos a seguir, cobrir iniciativas antirracismo, educar o público, pressionar as autoridades esportivas e promover a diversidade, os meios de comunicação têm o poder de transformar o futebol em um ambiente mais inclusivo e justo para todos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discriminação racial no futebol é um problema complexo e multifacetado que requer uma abordagem sociojurídica para ser efetivamente combatido.

O futebol, sendo um dos esportes mais populares e influentes do mundo, tem o poder de moldar as atitudes e percepções das pessoas. Portanto, é crucial que este esporte promova a igualdade e a inclusão.

A discriminação racial no futebol não é apenas um problema para os indivíduos afetados, mas também para o esporte como um todo. Ela prejudica a integridade do jogo e pode desencorajar a participação de jogadores talentosos.

Leis e regulamentos já existentes, desempenham um papel de extrema importância no combate contra a discriminação racial no meio futebolístico. Contudo, ressalta que a aplicação do crime de racismo propriamente dito, por vezes, acaba sendo deixado de lado e a contida ilícita praticada pelo agente, é tificada no crime de injúria racial.

Existe uma luta social, onde é desempenhado esforços significativos que visão o combate ao racismo no futebol brasileiro e mundial. Porém, é um caminho que existe muito trabalho a ser realizado pelas pessoas e organizações mundiais.

A educação e a sensibilização são ferramentas poderosas na luta contra o racismo. É importante que os jogadores, treinadores, árbitros e torcedores sejam educados sobre a importância da igualdade racial e os danos causados pelo racismo.

A mídia possui um papel importante a desempenhar na luta contra o racismo no futebol. A forma como os jogadores de diferentes origens raciais são retratados pode ter um impacto significativo nas atitudes e percepções das pessoas.

É crucial que haja uma maior diversidade em todos os níveis do futebol, desde os jogadores até os treinadores e dirigentes. Isso não só promoverá a igualdade, mas também enriquecerá o esporte. Embora seja importante punir aqueles que se envolvem em comportamento racista, também é crucial oferecer apoio às vítimas de racismo. Isso pode incluir serviços de aconselhamento, apoio jurídico e outras formas de assistência.

Finalmente, é importante lembrar que a luta contra o racismo no futebol é uma responsabilidade compartilhada. Todos nós - jogadores, treinadores, dirigentes, torcedores e a mídia - temos um papel a desempenhar na promoção da igualdade racial no esporte.

Em conclusão, embora existam muitos desafios na luta contra a discriminação racial no futebol, há também muitas oportunidades para fazer uma mudança positiva. Com uma abordagem sociojurídica abrangente e o compromisso coletivo de promover a igualdade racial, podemos ajudar a tornar o futebol um esporte verdadeiramente inclusivo.

REFERÊNCIAS

ALEGRETTI, Laís. **Racismo no Brasil: todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista, diz Djamila Ribeiro**. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52922015>. Acesso em: 30 de agosto de 2023.

BRASIL. **Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas**. 2007. Disponível em: https://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/acoes_afirm_combate_racismo_americas.pdf. Acesso em: 13 de setembro de 2023.

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. **LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989**. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

COELHO, Gabriela. **Entenda a diferença entre injúria racial e racismo**. 2020. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/entenda-a-diferenca-entre-injuria-racial-e-racismo/>. Acesso em: 02 de setembro de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. **Conheça a diferença entre racismo e injúria racial**. 2015. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/conheca-a-diferenca-entre-racismo-e-injuria-racial/>. Acesso em: 02 de agosto de 2023.

FERREIRA, Luiz. **Racismo no esporte: quais são as soluções?** 2018. Disponível em: <https://www.brasildefatorj.com.br/2018/06/03/racismo-no-esporte-quais-sao-as-solucoes>. Acesso em: 11 de setembro de 2023.

FIFA. **FIFA and European Commission working together to take action against racism**. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/09-12-2022-fifa-and-who-to-mark-international-human-rights-day-with-anti-discrimination-message>. Acesso em: 05 de setembro de 2023.

JORNAL DA USP. **Racismo no futebol: como a legislação esportiva aborda as questões raciais?** 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/racismo-no-futebol-como-a-legislacao-esportiva-aborda-as-questoes-raciais/>. Acesso em: 10 de setembro de 2023.

LENZI, Tié. **Lei do Racismo**. 2022 Disponível em: <https://www.todapolitica.com/lei-racismo/>. Acesso em: 01 de setembro de 2023.

MAXIMIANO, Luis Creone. **Constituição Federal de 1.988 e o Racismo**. 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/constituicao-federal-de-1988-e-o-racismo/822111026>. Acesso em: 03 de setembro de 2023.

NOVO, Benigno Núñez. **Os diversos tipos de preconceito e os impactos no ordenamento jurídico**. 2019. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/75478/os-diversos-tipos-de-preconceito-e-os-impactos-no-ordenamento-juridico>. Acesso em: 02 de setembro de 2023.

RACISMO INSTITUCIONAL. **Legislação sobre Discriminação Racial no Brasil**. 2015.

Disponível em: <https://racismoinstitucional.geledes.org.br/legislacao-sobre-discriminacao-racial-no-brasil/>. Acesso em: 03 de setembro de 2023.

ROSEMBERG, Fúlvia. **Racismo em livros didáticos brasileiros e seu combate: uma revisão da literatura**. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/Dw9cqWCczcddHVZjv3TnYGt/#>. Acesso em: 31 de agosto de 2023.

SILVA, Damaría Aracélia Gomes da. **Da discriminação à seletividade racial e a sua negligência no sistema jurídico penal brasileiro**. 2020. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/82276/da-discriminacao-a-seletividade-racial-e-a-sua-negligencia-no-sistema-juridico-penal-brasileiro>. Acesso em: 02 de setembro de 2023.

TJDFT. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Lei do Racismo**. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/lei-do-racismo>. Acesso em: 03 de setembro de 2023.

ZAMORA, Maria Helena Rodrigues Navas. **Desigualdade racial, racismo e seus efeitos**. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fractal/a/Qnm4D67j4Ppzvz3tfb4kwx/#>. Acesso em: 02 de agosto de 2023.